

Análisis estadístico de parámetros de acuaponía para su transferencia tecnológica: Región lacustre de Pátzcuaro, Michoacán

Laura Adame-Rodríguez¹, Martin Tapia-Salazar², Maricela Villanueva-Pimentel³, Alejandro Soto-Castro⁴

TecNM / Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro^{1,2,3,4}; ladame@itspa.edu.mx¹, mtapia@itspa.edu.mx², mwillanueva@itspa.edu.mx³, asoto@itspa.edu.mx⁴

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La presente investigación muestra los resultados de la etapa inicial de un proyecto de investigación financiado y se desarrolla con el objetivo de realizar un análisis estadístico a partir de parámetros de producción acuícola en dos modelos acuapónicos, que fundamente la toma de decisión estratégica del modelo óptimo para su transferencia tecnológica en la zona lacustre de Pátzcuaro, Michoacán, México. Los prototipos instalados fueron bajo los modelos de balsas flotantes y NFT. Se desarrolla con metodología comprendida por tres fases: en la primera se obtienen datos de biometrías aplicadas, en la segunda fase se realiza un análisis estadístico y en la última se determinan zonas estratégicas para el análisis de la calidad del agua. Con ello, se pretende comprobar la hipótesis planteada como "El análisis estadístico de los parámetros de producción de los prototipos acuapónicos, permite la toma de decisión estratégica del modelo óptimo para su transferencia".

Palabras clave: Acuaponía, sustentable, economía circular, estratégica.

Abstract

This research shows the results of the initial stage of a funded research project and is developed with the aim of performing a statistical analysis based on aquaculture production parameters in two aquaponic models, which supports the strategic decision-making of the optimal model for its technology transfer in the lake area of Pátzcuaro, Michoacán. The installed prototypes were under the floating raft and NFT models. It is developed with a methodology comprising three phases: in the first phase, biometric data applied to the two prototypes are obtained, in the second phase a statistical analysis is carried out and in the last phase strategic areas are determined for the analysis of water quality. With this, it is intended to verify the hypothesis raised as "The statistical analysis of the production parameters of the aquaponic prototypes, allows the strategic decision making of the optimal model for its transfer".

Key words: Aquaponics, sustainable, circular economy, strategic.

Introducción

La región lacustre de Pátzcuaro, ubicada al occidente de México en el Estado de Michoacán tiene una superficie total de 1,096 Kilómetros cuadrados, considerando 100 km² de lago con sus respectivas islas y 900 km² de área terrestre, integrada por los municipios de Erongarícuaro, Pátzcuaro, Quiroga y Tzintzuntzan. En la zona se identifican aspectos de desigualdad en el número de habitantes, gobierno, y condiciones sociales, además de una degradación de los recursos naturales, principalmente el hídrico [1]. El agua es un recurso indispensable para el ser humano y la naturaleza en general, pues es requerido para actividades agrícolas, consumo directo, industria y sistemas productivos, sin embargo, el mal manejo de la misma en dichas actividades la han llevado a su contaminación y bajos niveles en su disponibilidad. De continuar la presión en este recurso, aunado a la degradación del medio ambiente y según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su informe mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2019, "el 45% del PIB

global, el 52% de la población mundial y el 40% de la producción mundial de cereales estarán en riesgo para el 2050” [2].

Por otra parte, la insuficiencia de tierras cultivables y la baja calidad de suelos, como consecuencia del crecimiento poblacional y la contaminación ambiental, hacen necesaria la búsqueda de técnicas de producción agrícola que requieran menos recursos y que sean amigables con el medio ambiente, además de atender las tendencias a obtener alimentos orgánicos libres de fertilizantes o químicos que dañen la salud del consumidor, y por supuesto, sin afectar la cantidad y calidad de los productos demandados por dicho incremento poblacional. La acuaponía es un sistema innovador sostenible para la producción de alimentos que integra la producción acuícola con sistemas de recirculación acuícola, de cuyas excretas y desechos se aprovechan en la nutrición y crecimiento vegetal además de beneficiar la propia calidad del agua del sistema [3].

En la actualidad hay países que practican sistemas acuapónicos, ya sea para la producción casera o de escala industrial. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) puso en marcha experiencias de acuaponía a nivel industrial en tres países (Omán, Egipto y Argelia), los cuales resultaron ser un éxito [3][4]. Un modelo acuapónico se puede considerar como un modelo de economía circular, ya que como lo menciona [5][6], una “economía circular” transformaría los bienes que están al final de su vida útil en recursos para los demás, cerrando bucles en ecosistemas industriales y reduciendo el desperdicio. Existen diversas ventajas en los sistemas de acuaponía que los hacen modelos alternativos para el cuidado del medio ambiente, en la producción de alimentos sanos y como impulso a una economía circular, resaltando a esta “como un ciclo de desarrollo constante positivo que conserva e incrementa el capital natural, optimiza los rendimientos de los recursos y minimiza los peligros del sistema, gestionando stocks finitos y flujos renovables; que a su vez funciona de forma efectiva a cualquier escala” [7][6].

Debido a lo antes mencionado, este estudio que es la base para la transferencia de un modelo de acuaponía considera como antecedente la economía circular además de la innovación social. Esta última, contribuye en la mejora de la calidad de vida de las comunidades mediante la solución de problemáticas y el involucramiento inclusivo y participativo de actores sociales. Con esto, es eficaz en la satisfacción de necesidades y en el impulso de procesos de transformación desde una perspectiva de planeación estratégica para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030 [8]. Es así como se plantea el objetivo de esta investigación: “realizar un análisis estadístico a partir de parámetros de producción en dos modelos acuapónicos, que fundamente la toma de decisión estratégica del modelo óptimo para su transferencia tecnológica en la zona lacustre de Pátzcuaro, Michoacán”.

El objetivo previamente planteado, considera la toma de decisión estratégica, debido a que esta implica un análisis de las acciones que permitan el funcionamiento exitoso de una organización; las propias acciones definidas; así como la ejecución de las mismas. En donde, las decisiones estratégicas juegan un papel fundamental, debido a su alcance e impacto dentro y fuera de la organización, de ahí la importancia de la aplicación de técnicas y factores procedimentales necesarios que la diferencian de la toma de decisiones tradicional [9].

Bajo esta perspectiva, la acuaponía como sistema sostenible conlleva beneficios en los aspectos social, económico y ecológico, generando mayor productividad por la utilización de los recursos propios, sin provocar la destrucción del ecosistema y poder satisfacer las necesidades de una población en aumento que desea vivir en armonía con la naturaleza [6]. Además con ello, se busca favorecer en gran medida a las familias de una comunidad debido a que puede asegurar su alimentos básico “*La versatilidad de los montajes permite identificar, además de la escala comercial, la familiar o la de autoconsumo, a una tercera semi-comercial. Se trata además, de una alternativa muy interesante para el mejoramiento de las economías familiares y comunales*” [10].

Dado lo anterior, es importante destacar que en este estudio, la visión de los modelos acuapónicos como tecnologías sustentables que puedan ser transferidos con el afán de elevar los niveles de producción y servicios que requiere la población de la ribera lacustre de Pátzcuaro, Michoacán y dado su enfoque como estrategia de economía circular e innovación social, se impulsará una producción de alimentos de trascendencia socio-cultural, socio-económica, ambiental, biológica y medicinal [6], al obtener alimentos de origen acuícola (endémicos y/o comerciales) y de origen vegetal.

Este modelo de acuaponía propuesto con innovación en su proceso de recirculación de agua, que parte de la conceptualización misma de innovación, involucra la novedad y considera el proceso de Investigación + Desarrollo (I+D) para el uso eficiente de los recursos y el manejo adecuado de la información del micro y macro entorno [11].

A partir de ello, se pretende comprobar la hipótesis planteada como “El análisis estadístico de los parámetros de producción de los prototipos acuapónicos, permite la toma de decisión estratégica del modelo óptimo para su transferencia”. El estudio se desarrolla con una metodología en tres etapas: en la primera etapa se obtienen los datos que son analizados con un análisis estadístico proceso que comprende la segunda etapa, y como última etapa se definen las zonas estratégicas para el estudio de las condiciones ambientales. Con esto se obtiene como principal resultado la decisión del tipo de modelo acuapónico óptimo para su transferencia en una comunidad de la zona lacustre.

Metodología

La presente investigación se desarrolla con el objetivo de realizar un análisis estadístico a partir de parámetros de producción acuícola en dos modelos acuapónicos, que fundamente la toma de decisión estratégica del modelo óptimo para su transferencia tecnológica en la zona lacustre de Pátzcuaro, Michoacán. Para ello, se desarrolla una metodología que consta de tres etapas:

La primera etapa consistió en la obtención de datos sobre parámetros biométricos para la producción de peces en dos prototipos de acuaponía: balsas flotantes y técnica de la película de nutrientes o por sus siglas en inglés de Nutrient Film Technique (NFT).

En la segunda etapa, se parte de los datos obtenidos en la primera etapa y se realiza un análisis de estadística descriptiva de ambos modelos: secuencia de comportamiento, correlación entre variables (talla y peso), tendencia y ecuación de pronóstico.

Como tercera etapa, se elaboró mapa cartográfico de ocho puntos considerados como zonas estratégicas por su caracterización en recursos naturales y se realizó un análisis de calidad de agua al 75% de las zonas elegidas.

A partir de ello, se pretende comprobar la hipótesis planteada como “El análisis estadístico de los parámetros de producción acuícola en los prototipos acuapónicos, permite la toma de decisión estratégica del modelo óptimo para su transferencia”.

Materiales

En la siguiente tabla se presentan los materiales requeridos en cada una de las tres etapas arriba mencionadas.

Tabla 1. Descripción de los materiales por acción desarrollada en cada etapa de la metodología del estudio. Elaboración propia.

Etapas de la metodología	Acciones por etapas	Materiales requeridos
Primera	Medición de parámetros en producción acuícola	Balanza portátil. Regla graduada de 30 cm. Materiales: Reactivos requeridos en las biometrías.
	Prototipo de balsas flotantes	Estanque de peces de 1.7 m ³ de capacidad, recipiente de plástico de 200 l de capacidad, material pétreo como sustrato de soporte del filtro biológico, bomba para recirculación continuo Boyu GX4P, tubería de PVC de una pulgada para recirculación de agua tratada, canaletas adaptadas con tubería de PVC de 16 pulgadas. Unicel de 5 cm de espesor para plantación de lechugas. Probeta de un litro graduada. portátil (Scout pro). Regla graduada de 30 cm.
	Prototipo NFT	Estanque de peces de 1.7 m ³ de capacidad, estanque de concreto hidráulico de 270 l de capacidad, material pétreo como sustrato de soporte del filtro biológico, bomba para recirculación continuo Boyu GX4P, tubería de PVC de 1 pulgada para recirculación de agua tratada, tubería de PVC sanitario de 4

		pulgadas de diámetro. Probeta de un litro graduada. portátil (Scout pro). Regla graduada de 30 cm.
Segunda	Estadísticos descriptivos	Para el desarrollo de esta acción fue necesario el uso del software SPSS Statistics versión 27.
Tercera etapa	Mapa cartográfico	Software de Sistemas de Información Geográfica ArGIS versión 10.2.1
	Análisis de la calidad del agua	Equipos: Multiparamétrico Hanna Instruments HI 9829, Fotómetro HI 83099. Materiales: Reactivos para la calidad del agua y cristalería.

Preparación

Las acciones de cada una de las etapas realizadas en la metodología de este estudio se concentran en la siguiente tabla, mostrando además el esquema representativo de ambos modelos acuapónicos.

Tabla 2. Descripción la preparación de las acciones desarrolladas en cada etapa de la metodología del estudio. Elaboración propia.

Etapas de la metodología	Acciones por etapas	Preparación de las acciones desarrolladas.
Primera	Medición de parámetros en producción acuícola	Se determinó la periodicidad y toma de muestra de la especie acuícola para la realización de biometrías correspondientes
	Prototipo de balsas flotantes 	Se instaló el sistema acuapónico mediante la integración de un estanque de 1.7 m ³ de capacidad con 100 organismos de la especie acumara, sistema de filtración biológica con tezontle como tratamiento de agua, sistema de cultivo de lechugas con balsas flotantes y sistema de desagüe y de retorno del agua al estanque de cultivo.
	Prototipo NFT 	Se instaló el sistema acuapónico mediante la integración de un estanque de 1.7 m ³ de capacidad con 200 organismos de la especie acumara, sistema de filtración biológica con tezontle como tratamiento de agua, sistema de cultivo de lechugas con tubería de PVC sanitario adaptado como NFT y sistema de desagüe y de retorno del agua al estanque de cultivo.
Segunda	Estadísticos descriptivos	Se generaron las bases de datos de los parámetros medidos en cada uno de los modelos acuapónicos
Tercera etapa	Mapa cartográfico	Para generar el mapa cartográfico se generó una base de datos con las coordenadas de los sitios en formato de texto para poderlas manipular en el SIG y generar el mapa cartográfico.
	Análisis de la calidad del agua	Para cada punto seleccionado estratégicamente se hizo una recolección de muestra de agua in situ y se analizaron datos directamente en laboratorio.

Desarrollo

En la siguiente tabla se describe el proceso llevado a cabo para cada una de las acciones en las tres etapas que constituyen la metodología de esta investigación.

Tabla 3. Descripción del proceso desarrollado por cada acción comprendida en las etapas de la metodología del estudio. Elaboración propia.

Etapas de la metodología	Acciones por etapas	Descripción del proceso desarrollado
Primera	Medición de parámetros en producción acuícola	Para dar seguimiento al crecimiento de los peces se hicieron biometrías de forma mensual seleccionando de forma aleatoria 20 organismos para balsas flotantes y 30 para sistema NFT.
	Prototipo de balsas flotantes	Se llevó a cabo el seguimiento al funcionamiento adecuado del modelo, monitoreando los sistemas de recirculación, aireación, filtración biológica y de producción acuícola y vegetal.
	Prototipo NFT	Se llevó a cabo el seguimiento al funcionamiento adecuado del modelo, monitoreando los sistemas de recirculación, aireación, filtración biológica y de producción acuícola y vegetal.
Segunda	Estadísticos descriptivos	Los datos obtenidos, se capturaron y posteriormente se procesaron en el software, obteniendo como resultado los gráficos y tablas del análisis estadístico descriptivo
Tercera etapa	Mapa cartográfico	Una vez que se evaluó la viabilidad del prototipo se determinaron puntos estratégicos para la toma de muestras y análisis de agua. Estos puntos se definieron de acuerdo a la posibilidad de tener beneficiarios interesados y a la disponibilidad de agua con una calidad aceptable para la actividad acuícola.
	Análisis de la calidad del agua	Para el análisis de la calidad del agua se evaluaron trece parámetros los cuales son nitratos, nitritos, amonio, DQO, cloro, turbidez temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, salinidad, sólidos disueltos y pH.

Resultados y discusión

Primera etapa: Base de datos de biometría en los dos modelos acuapónicos de estudio.

Los datos obtenidos respecto a las biometrías de peces para valorar la producción acuícola en los dos modelos acuapónicos probados, constituyen los resultados de la primera etapa, mismas que sirvieron como base para el análisis estadístico que es la parte fundamental de este estudio.

Segunda etapa: Análisis estadístico.

1) Estadística descriptiva del modelo de balsas flotantes.

Tabla 4. Resumen de la estadística descriptiva de la biometría de los peces en el modelo o prototipo de balsas flotantes. Elaboración propia.

		Estadísticos							
		Talla (cm) 1	Peso (gr) 1	Talla (cm) 2	Peso (gr) 2	Talla (cm) 3	Peso (gr) 3	Talla (cm) 4	Peso (gr) 4
N	Válido	20	20	20	20	20	20	20	20
	Perdidos	0	0	0	0	0	0	0	0
Media		11,225	14,45	11,330	17,10	11,125	15,40	11,890	16,765
Error estándar de la media		,1393	,953	,1744	1,056	,1917	,941	,3603	1,7837
Mediana		11,000	16,00	11,000	17,00	11,150	15,50	11,750	14,000
Moda		11,0 ^a	17	11,0	12 ^a	12,0	12	10,5 ^a	13,0
Desv. Desviación		,6231	4,261	,7801	4,723	,8571	4,210	1,6111	7,9769
Varianza		,388	18,155	,609	22,305	,735	17,726	2,596	63,631
Asimetría		,195	-1,195	,651	,307	-,614	,098	,884	3,057
Error estándar de asimetría		,512	,512	,512	,512	,512	,512	,512	,512
Curtosis		-,199	2,826	,031	-,776	,305	-,516	,527	11,553
Error estándar de curtosis		,992	,992	,992	,992	,992	,992	,992	,992
Rango		2,5	20	3,0	17	3,4	16	5,9	39,0

La tabla anterior muestra las medidas de tendencia central y de dispersión de las muestras analizadas con tamaño $n=20$, se observa que en cada par de medidas (talla y peso) existe una relación de crecimiento, en el que el peso promedio va incrementando en cada muestreo a medida que avanza el tiempo, en la muestra dos se identifica una mayor diferencia entre las medias de talla y peso, mientras que en la muestra uno se observa la menor diferencia de medias. Con respecto a la medición de la talla, la primer muestra tiene un valor menor en estadístico de desviación estándar y se va incrementado hasta la muestra cuatro, respecto al peso, el mismo indicador refiere el mismo comportamiento, el rango demuestra un proceso similar en cuanto a talla y el peso tiene mayor variabilidad.

Figura 1. Comparativo de la media, biometría de los peces en el modelo del prototipo de balsas flotantes. Elaboración propia.

El comparativo de estadísticos, señala la tendencia de las medias de talla y peso de las muestras seleccionadas, en el sistema de balsas flotantes, se observa un crecimiento variable de las especies, con tendencia a la alta. Las siguientes gráficas muestran, mediante histogramas, el comportamiento de los pares de medidas, contrastadas con la distribución normal, se toman en cuenta datos estadísticos de la media, desviación estándar y tamaño de la muestra. En general, indican un comportamiento normal de acuerdo a la curva presentada.

Figura 2. Histogramas comparativos con distribución normal. Elaboración propia.

2) Estadística descriptiva del modelo NFT.

Tabla 5. Resumen de la estadística descriptiva de la biometría de los peces en el modelo del prototipo NFT. Elaboración propia.

Estadística descriptiva NFT							
Talla (cm) 1		Peso (gr) 1		Talla (cm) 2		Peso (gr) 2	
Media	12.1	Media	12.1	Media	16.44	Media	12.23
Mediana	12.1	Mediana	12.1	Mediana	14.00	Mediana	12.00
Desviación es	1.7	Desviación es	1.7	Desviación es	5.99	Desviación es	1.17
Varianza de la	3.0	Varianza de la	3.0	Varianza de la	35.82	Varianza de la	1.37

Figura 3. Comparativo de la media, biometría de los peces prototipo NFT. Elaboración propia.

La tabla 5 y figura 3, muestra el comportamiento de los datos estadísticos descriptivos, se observa el crecimiento promedio de las especies en estudio y la tendencia positiva hacia el incremento, la desviación estándar de los datos es menor a medida que transcurre el tiempo, significando una relación más fuerte entre la talla y el peso.

3) Análisis comparativo entre los modelos del prototipo balsas flotantes y NFT.

Figura 4a. Secuencia de comportamiento del modelo de balsas flotantes. Elaboración propia.

Figura 4b. Secuencia de comportamiento del modelo NFT. Elaboración propia.

Las figuras 4a y 4b, muestran el comportamiento secuencial de los datos de talla y peso, se observa un movimiento positivo y más uniforme con la aplicación del modelo NFT; en el caso del modelo balsas, se incluyen valores negativos que indican una fuerte influencia y afectación de otras variables no incluidas, como tal pueden ser la temperatura y materiales que componen cada sistema.

4) Correlación entre variables, tendencia y ecuación de pronósticos de los modelos balsas flotantes y NFT.

Figura 5a. Correlación entre variables del modelo balsas flotantes. Elaboración propia.

Figura 5b. Correlación entre variables del modelo NFT. Elaboración propia.

Las figuras 5 muestran la correlación que existe entre el peso (variable dependiente) y la talla (variable independiente), el modelo balsas (fig. 5a) muestra una correlación positiva creciente, con un crecimiento de correlación con inicio de .30 y final de .79, además con una ecuación de pronóstico determinada por una pendiente positiva de 5.40x.

El modelo NFT identifica una mejor correlación entre las variables en estudio, con un valor final de .88, además la ecuación de regresión estimada señala un mayor valor positivo de la pendiente con 58.23x Por lo anterior se considera que se logran mejores resultados con el modelo NFT (fig. 5b).

Tercera etapa.

En esta etapa, se definen las zonas estratégicas de la región lacustre de Pátzcuaro, Michoacán a partir del análisis de los recursos y se establecen en el mapa cartográfico. De las zonas definidas se realiza un análisis de calidad del agua al 75% de las ocho comunidades consideradas con condiciones adecuadas para la transferencia del modelo de acuaponía.

1) Mapa cartográfico

Figura 6. Mapa cartográfico de la región lacustre de Pátzcuaro, Michoacán, con las 8 zonas seleccionadas que contienen condiciones adecuadas para la transferencia del modelo de acuaponía. Elaboración propia.

2) Análisis de calidad del agua

Tabla 6. Resultados del análisis de la calidad del agua del 75% de las zonas estratégicas seleccionadas. Elaboración propia.

PARÁMETRO	N-TZURU	C-TZURO	N-CHAPULTEPEC	M-CHAPULTEPEC	MUELLE-UCAZ	N-URANDENI	UNIDADES
DQO	0.00	3.50	0.00	0.00	30.00	0.00	mg/L
CLORO	0.03	0.06	0.00	0.00	0.04	0.00	mg/L
NO ₃ ⁻	0.50	0.00	8.20	5.80	1.50	1.56	mg/L
NO ₂ ⁻	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00	0.02	mg/L
TURBIDEZ	0.70	0.00	2.70	4.50	44.40	5.50	FNU
TEMP	18.40	22.26	18.28	18.35	25.01	19.96	°C
O ₂	0.38	5.96	3.27	7.75	3.94	1.48	mg/L
PH	7.30	7.72	7.40	7.43	8.98	7.17	
NH ₃	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.00	mg/L
CONDUCTIVIDAD	1106	196	491	153	1155	213	µs/cm
SALINIDAD	0.00055	0.0001	0.00024	0.00007	0.00057	0.0001	mg/L
SDT	553	100	247	76	577	107	mg/L

Trabajo a futuro

Este trabajo conforma una fase inicial de un proyecto de investigación de transferencia de un modelo de acuaponía adecuado para las condiciones ambientales y sociales que presenta la región lacustre de Pátzcuaro, Michoacán. Por lo que, se proyecta a futuro una vez definido el modelo acuapónico, su transferencia a la zona considerada como estratégica, de acuerdo a la metodología aplicada por el equipo de investigación.

Conclusiones

A partir de la metodología aplicada se concluye que según las biometrías obtenidas, las condiciones óptimas para el crecimiento de la especie acuícola, resultaron en el modelo NFT de acuerdo a que es mayor el índice de correlación de variables correspondiendo este a 0.88 en comparativo con 0.79 del modelo de balsas flotantes, además de un valor positivo de la pendiente que incrementa el pronóstico con 58.23X. Con esto se comprueba la hipótesis planteada "El análisis estadístico de los parámetros de producción de los prototipos acuapónicos, permite la toma de decisión estratégica del modelo óptimo para su transferencia", y se considera para su transferencia el modelo NFT.

Aunado a lo anterior, con la metodología aplicada se cumple el objetivo planteado sobre realizar un análisis estadístico a partir de parámetros de producción acuícola en dos modelos acuapónicos, que fundamente la toma de decisión estratégica del modelo óptimo para su transferencia tecnológica en la zona lacustre de Pátzcuaro, Michoacán, México.

Los resultados encontrados en las pruebas realizadas a los modelos balsas y NFT, permiten establecer una base sólida para realizar las transferencias de tecnología a los ocho puntos estratégicos de la zona lacustre del Lago de Pátzcuaro. Lo anterior, se establece como una proyección de trabajo a futuro por parte del equipo investigador.

Agradecimientos

Esta investigación fue realizada con financiamiento del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y gobierno del Estado de Michoacán, a través de la participación del Cuerpo Académico Gestión para la Innovación Sustentable (CAEC-ITSPA-01) del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA) en la convocatoria para el desarrollo de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 2022, con el apoyo del Director General del ITSPA C.P. J. Jesús Vega Covarrubias, y en colaboración con el Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INAPESCA).

Referencias

- [1] M. R. González y I. Brunner. "Participación solidaria para el desarrollo comunitario en México: el caso del Consejo Ciudadano de la Región Lacustre de Pátzcuaro, Michoacán, México", *Revista Academia Bianual de la Facultad de Ciencias de la Gestión*, Núm. 26, pp. 83-115, Septiembre 2018. [online]. Disponible: <http://fcg.uader.edu.ar/images/fcg/Revista%20Digital/Tiempo%20de%20Gestion%2026%20interactivo.pdf>
- [2] M.S. Rozo, D. Quintero, "Estudio del plan de negocio de producción de tilapia y lechuga basado en la técnica de acuaponía en el municipio de Quetame Cundinamarca. Trabajo para obtención de Especialidad en Gestión de Proyectos. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia, pp. 10, 2020.
- [3] J. Pérez, J. Velasco y L. Reyes, "Estudios sobre agricultura y conocimiento tradicional en México", Núm. 11, 144-156 pp, 2014.
- [4] A.C. Quiquinlla, P. Yance, P. Quiquen, P. y S. Tinco, " Estudio de Prefactibilidad del sistema autosustentable de acuaponía para producir alimentos orgánicos, peces y biosólido en un acuífero". Tesis para obtención de grado en Ingeniería Ambiental. Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, Perú, pp. 10-12, 2021
- [5] W.R. Stahel. "The circular economy" *Nature*. 24;531(7595):435-8. doi: 10.1038/531435a. PMID: 27008952, 2016
- [6] W. Agudelo, "Propuesta de un sistema de acuaponía para promover la agricultura sostenible y mejorar la economía del municipio de Tibacuy, caso de estudio Finca Los Naranjos. Tesis para la obtención del grado de Ingeniería Ambiental. Universidad El Bosque. Bogotá, Colombia, pp. 12-15, 2021
- [7] E. Cerdá & A. Khalilova. "Economía Circular" *Revista Economía Industrial*, No. 401, pp. 11-20. 2016.
- [8] A. J. Ortega y K. Marín "La innovación social como herramienta para la transformación social de comunidades rurales", *Revista virtual Universidad Católica del Norte*, Núm. 57, pp. 87-99, agosto 2019. [online]. Disponible: <https://doi.org/10.35575/rvucn.n57a7>
- [9] J. Kourdi, "Estrategia claves para tomar decisiones en los negocios", *Telos. Revista de estudios interdisciplinarios en ciencias sociales*, Núm. 2 Vol. 11, pp. 266-268, 2009. Disponible: <https://biblat.unam.mx/es/revista/telos-revista-de-estudios-interdisciplinarios-en-ciencias-sociales/articulo/kourdi-jeremy-estrategia-claves-para-tomar-decisiones-en-los-negocios-editorial-cuatro-media-2008>
- [10] Candarle, P. (2015), Centro Nacional de desarrollo Acuícola (CENADAC), "Técnicas de acuaponía", 1- 47 pp.
- [11] F. A. Haro, N. C. Córdova y M. A. Alvarado, "Importancia de la innovación y su ejecución en la estrategia empresarial", *Innova Research Journal*, vol. 2, pp. 88-105, abril 2017. [online]. Disponible: <https://doi.org/10.33890/innova.v2.n5.2017.167>